

**5-SHU'BA. SPORTCHILARNI TAYYORLASHNING ZAMONAVIY
MUAMMOLARI.
SPORTCHILARNING FUNKSIONAL TAYYORGARLIGINI BAHOLASHDA
INNOVATSION POLAR TEAM PRO DASTURINING O'RNI**

B.I.Ne'matov

p.f.b.f.d. (PhD), dotsent

Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14362751>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada ko'p yillik tayyorgarlik bosqichlarida o'quv-mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazishda sportchilarning ish faoliyatini baholash, YuQS monitoringini olib borishda o'yin ko'rsatkichlarini yaxshilash va jarohatlar xavfini kamaytirishda innovatsion Polar Team Pro dasturidan foydalanish to'g'risida ilmiy asoslan ma'lumotlar keltirilgan.*

***Kalit so'zlar.** o'quv-mashg'ulotlari, Polar Team Pro dasturi, ko'p yillik tayyorgarlik, texnologiya, monitoring, kompleks nazorat.*

***Аннотация.** В данной статье представлена научно обоснованная информация об использовании инновационной программы Polar Team Pro для оценки результатов спортсменов при организации и проведении тренировок на многолетних подготовительных этапах, улучшения игровых показателей при мониторинге ЧСС и снижения риска различных спортивных травм.*

***Ключевые слова.** обучение, программа Polar Team Pro, многолетняя подготовка, технология, мониторинг, комплексный контроль.*

Bugungi kunda sport tayyorgarligida yuqori natijalarga erishishda zamonaviy texnologiya va uslublardan samarali foydalanish talab etmoqda. Mazkur texnologiya va uslublar sportchilarning ish faoliyatini baholash, o'quv-mashg'ulotlarni tashkil etishning yangi vositalari, usullari va shakllarini izlash, ularni ko'p yillik tayyorgarlik bosqichlarida to'g'ri qo'llay olish asosiy muammolardan biri hisoblanadi [1]. Sportchi tanlagan sport turida, o'quv-mashg'ulot jarayonida, uni funksional tayyorgarligini rivojlantirish qonuniyatlarini mujassamlashtirgan va yakuniy natijani kafolatlaydigan innovatsion texnologiyalardan oqilona foydalanish zamonaviy trenerning asosiy vazifasi sanaladi. Shunga asosan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining

2022 – yil 4 – iyuldagi “Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 355-son Qaroriga asosan Institutning asosiy vazifalaridan biri “O'quv-mashg'ulot jarayoniga, xususan, sport ta'lim muassasalari amaliyotiga zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalarni, o'qitishning samarali shakllari va usullarini joriy etish” kerakligi belgilangan. Qaror ijrosini ta'minlash maqsadida 2023 – yili Institutda xorijiy mamlakatlarda ishlab chiqilgan 20 dan ortiq so'nggi rusumdagi zamonaviy laboratoriya asbob uskunalariga ega bo'lgan “O'quv – amaliy laboratoriya” xonasi tashkil etildi. Keltirilgan laboratoriya asbob uskunalari sportchilarni ko'p yillik tayyorgarlik bosqichlarida kompleks nazorat qilishda muhim rol o'ynaydi [1].

Sportchilarni monitoring qilish maqsadida masofadan boshqariladigan Team Polar dasturi sportchilar va trenerlar uchun ko'p afzalliklarni taqdim etadi. Bu borada Team Polar kompaniyasi o'quv-mashg'ulotlarni optimallashtirish, o'yin ko'rsatkichlarini yaxshilash va jarohatlar xavfini kamaytirish uchun maxsus ishlab chiqilgan mahsulotlar va xizmatlarni taklif etadi. Afsuski, para sportchilar uchun o'quv mashg'ulot jarayonida Polar Team Pro foydalanish texnologiyasi hali ishlab chiqilmagan [2].

Team Polar dastur yuqori aniqlikdagi YuQS monitoringi imkoniyatini taqdim etadi. Bu dasturi sportchilarning mashg'ulot va mashg'ulot davomida YuQS kuzatib borish bilan birga sportchilarning jismoniy yuklamasini optimal darajada boshqarish imkonini beradi. Bu, ortiqcha yuklama olish va jarohatlar xavfini kamaytiradi. Shu bilan birga dastur YuQS bo'yicha aniq ma'lumotlarga asoslangan holda individual mashg'ulot rejalarini tuzish imkonini beradi [5].

Qonda kislorod miqdorini (SpO2) monitoringi. Polar dasturi qonda kislorod miqdorini aniqlash imkoniyatiga ega. Bu sportchilarning umumiy salomatligi va jismoniy holatini baholashda juda muhim hisoblanadi.

Sportchining jismoniy holatni baholashda qondagi kislorod miqdorini o'lchash orqali uning tayyorgarlik holatini aniqroq baholash imkonini beradi. Qonda kislorod yetishmovchiligi sportchi holatlarini aniqlash va mashg'ulot dasturlarini moslashtirish natijasida mashg'ulot samaradorligini yaxshilashga olib keladi [4].

Team Polar dasturi ma'lumotlarni real vaqtda yig'ish va uzatish imkonini beradi. Bu esa trener va sportchilar uchun quyidagi afzalliklarni taqdim etadi:

trener mashg'ulot davomida sportchilarning jismoniy ko'rsatkichlarini real vaqtda kuzatish imkoniga ega bo'ladi;

trener real vaqt ichida olingan ma'lumotlarga asoslangan holda tezkor qaror qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Polar Team Pro app

Polar Team Pro dasturidan olingan ma'lumotlar

Polar dasturi yig'ilgan ma'lumotlarni tahlil qilish va saqlash imkoniyatini beradi. Bu esa sportchi va trenerlar uchun quyidagi ma'lumotlarni olish imkonini beradi:

mashg'ulotlar va musobaqalar davomida yig'ilgan barcha ma'lumotlar saqlanib, ularni keyinchalik tahlil qilish imkonini beradi.

yig'ilgan ma'lumotlar asosida tahliliy hisobotlar tayyorlash va sportchilar ko'rsatkichlarini baholash mumkin.

Polar dasturi ergonomik dizaynga ega bo'lib, sportchilarga qulaylik taqdim etadi. Qurilma yengil va sportchilarning harakatlanishiga xalaqit bermaydi. Qurilma yengil va qulay bo'lib, sportchilarning jismoniy faolligini cheklamaydi. Turli o'lcham va shakllarda ishlab chiqilgan, bu esa turli yoshdagi va jismoniy holatdagi sportchilarga mos keladi [2].

Polar qurilmalari oson foydalanish imkoniyatini beradi. Ular intuitiv interfeys va qulay boshqaruv tizimiga ega. Qurilma oddiy va tushunarli interfeysga ega bo'lib, ulardan foydalanish oson. Ma'lumotlarni mobil ilovalar orqali kuzatish va boshqarish imkoniyati mavjud, bu esa trenerlar va sportchilarga katta qulaylik yaratadi. Polar qurilmalari uzoq batareya umriga ega bo'lib, uzoq muddat davomida uzluksiz ishlash imkonini beradi. Qurilma uzoq muddat davomida qayta quvvatlanmasdan ishlashi mumkin, bu esa mashg'ulotlar va o'yinlar davomida uzluksiz kuzatishni ta'minlaydi [5].

Team Polar zamonaviy dasturi sportchilar tayyorlash jarayonini optimallashtirishda katta rol o'ynaydi. Ular yuqori aniqlikdagi YuQS va qonda kislorod miqdorini monitoringini, real vaqt ma'lumotlarini va ergonomik dizayn kabi ko'plab afzalliklarni taqdim etadi. Ushbu texnologiyalar sportchilarning jismoniy holatini yaxshilash, jarohatlar xavfini kamaytirish va o'yin ko'rsatkichlarini oshirishda katta yordam beradi. Shuning uchun ko'plab professional va havaskor sport jamoalari Team Polar dasturidan foydalanib, o'z natijalarini yaxshilamoqda.

Xulosa. Polar Team Pro dasturi sport va fitnes texnologiyalari sohasida tanilgan kompaniya bo'lib, o'zining zamonaviy innovatsion qurilmalari bilan mashhur hisoblanadi. Bu qurilmalar orasida Polar Team Pro dasturi YuQS dinamikasini to'liq tavsiflaydi, sportchining funksional holatini tahlil qilish va sog'lik holatini monitoring qilish imkonini beradi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 – yil 4 – iyuldagi “Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 355-son Qarori. <https://lex.uz/uz/docs/6093267>
2. А.И. Талипджанов. Комплексный контроль и планирование подготовки футболистов. монография. “Ilmiy texnika axboroti-press nashriyoti” nashriyoti. Tashkent – 2023. 152 с.
3. Ю.Ф. Курамшин, А.В. Каргин. Использование инновационной системы Polar Team Pro в учебно-тренировочном процессе юных пловцов //Спорт, человек, здоровье. XI Международный конгресс, 26–28 апреля, 2023 года, Санкт-Петербург, Россия – 503-505 с. <https://elib.spbstu.ru/dl/2/id23-329.pdf/en/info>
4. А.А. Корольчук. Новые технологии контроля пульса в режиме реального времени //Консилиум. – 2013. № 3. URL: <https://polarrussia.livejournal.com/11686.html>.
5. А.С. Павлов, Н.Н. Урюпин, Д.В. Александров, А.А. Володин. Анализ частоты сердечных сокращений у хоккеистов молодежной команды во время соревновательной деятельности с использованием системы «Polar Team Pro» //Вестник спортивной науки. – 2021. – № 1. – С. 45–49. <https://cyberleninka.ru>